

Ennetbadener Post

Das Informationsblatt der Gemeinde Ennetbaden

Bilder: Alex Spichale

Baustelle auf dem Ennetbadener Postplatz: Komplexe Sanierungsarbeiten unter dem Boden (Seite 3).

Wohnort Ennetbaden

Andreas Münch, Migros-Manager 10

Heimatkunde

Handaufleger und Wunderdoktoren 12

Dorfleben

Gefreute Erlebnisse im Jahr 2013 18

Bild: RDB/Milou Steiner

Hermann «Hermano» Michel in seiner Praxis in Heiden AR 1952: Vom Showstar zum Heilunternehmer.

Hypnotiseur, Seher, Heiler

Hermann «Hermano» Michel war im vergangenen Jahrhundert ein schweizweit bekannter und erfolgreicher Suggestor, Heilpraktiker und Handaufleger. Sein abenteuerliches Leben führte ihn in den Vierzigerjahren auch nach Ennetbaden.

In seinen besten Zeiten war er ein Star. Er füllte landauf, landab die Gemeindesäle. Zeitungen und Zeitschriften berichteten über ihn und seine Wunderkräfte. Und der Parkplatz vor seiner Heilpraxis war so gross wie der Parkplatz eines Ausflughotels.

Doch Hermann «Hermano» Michel (1916–1979) hatte in seinem wechselvollen Leben immer auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ob seiner Heiltätigkeiten geriet er mit den Behörden in Konflikt. Er musste ein paar Mal den Wohnort wechseln, Praxen schliessen und sie anderswo neu eröffnen – zuweilen im Ausland.

Die Gemeinde Ennetbaden verliess er – zusammen mit seiner Familie – zweimal ziemlich abrupt: Das erste Mal (1949) nahmen Hermano und die Seinen Kurs nach Südamerika und suchten das Glück in Santiago de Chile. Das zweite Mal – nach einem nur ein paar Monate

dauernden Zwischenspiel – ging's 1951 nach Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort waren die Gesetze für die Heilpraktiker nicht so streng wie im Aargau. «Es war», sagt Hermanos Tochter Magdalena heute, «eine furchtbare Zeit für Heilpraktiker. Die Ärzte haben uns überall vertrieben.» So schlimm allerdings konnte es nicht gewesen sein. Immerhin praktizierte Hermann «Hermano» Michel zwischen 1943 und 1949 recht unbehelligt in Ennetbaden. Mit der «Heilkraftübertragung» (so beschreibt seine Tochter die Methode ihres Vaters) behandelte er Patientinnen und Patienten bei Rücken-, Kopf- und anderen Schmerzen. Er verfügte über Briefpapier, das eine private (Geissbergstrasse 7) und eine Praxis-Adresse (Rebbergstrasse 16) auswies.

Zumindest in den ersten Jahren seiner Ennetbadener Zeit war Hermano indes nicht ausschliesslich als Heiler tätig. Er verdiente sein Geld auch dort, wo er seit etlichen Jahren Erfolg hatte: im Showbusiness. Als begnadeter Hypnotiseur war er ein gefragter Unterhaltungskünstler, der für Bunte Abende, für das Zerstreungsprogramm in Kurkliniken, aber auch für ein verwöhntes Zürcher Nachtlebenpublikum engagiert wurde. «Suggestor» gab Hermann Michel als Beruf an, als er sich mit seiner Frau und den damals schon sechs Kindern (am Ende sollten es elf sein) am 9. Januar 1943 in Ennetbaden anmeldete.

Im Palais Corso, einer beliebten Zürcher Varietébühne, gehörte Hermano in den Vierzigerjahren zu den Top-Attraktionen. Anschaulich beschrieb die «Neue Zürcher Zeitung» im September 1942, wie es zu- und herging, wenn der Hypnotiseur seine Medien auf der Bühne zu allerlei Albernheiten anstiftete: «Hermano gibt sich durchaus von der gemütlichen Seite. Die Wirkung seiner Kommandos auf die Medien ist freilich oft eine konträre, indem sie in den wunderlichsten Gliederverrenkungen den Modetanz der Zukunft zu kreieren beginnen, mit den Stühlen Reiterkunststücke und hitzige strampelnde Fahrradkonkurrenzen vornehmen, dann wieder das Tanzparkett für ein Schwimm-

bassin halten oder darauf kinderfröhlich mit einer imaginären Eisenbahn zu spielen glauben.» Bildungsbürgerlich korrekt merkte das Blatt aber doch an: «Den grössten Genuss hat man von solchen Schaustellungen, wenn sie genau so gemütlich-naiv genossen werden, wie sie Hermano dem staunenden Publikum vorsetzt.»

Diese Gemütlichkeit – in den späteren Jahren kam eine passende Leibesfülle dazu – war ein wichtiger Teil von Hermanos Erfolgsrezept,

Hermann «Hermano» Michel 1937 (o.l.), Hypnose-Medium auf der Zürcher Corso-Bühne (Vierzigerjahre), die Familie Michel in Ennetbaden 1948: Varietékünstler, Hypnotiseur und frommer Familienmensch.

Hermano als Hypnosekünstler (l.), Publikum bei einer Vorstellung (Vierzigerjahre): Einfacher Mann mit besonderen Fähigkeiten.

auf der Showbühne ebenso wie in der Heilpraxis. Er gab sich als einfacher Mensch, dem ein gnädiges Schicksal besondere Begabungen geschenkt hatte.

Schon als Bub habe er gemerkt, dass er über spezielle Fähigkeiten verfüge, erzählt heute seine Tochter. «Das lag in der Familie.» So habe der junge Hermann Michel mit verblüffender Leichtigkeit Sprachen gelernt. Und er habe früh seine suggestiven Kräfte entdeckt. Damit hätte er in der frommen Umgebung, in der er aufwuchs, zwar in Teufels Küche und damit ins gesellschaftliche Abseits geraten können. Doch Zeit seines Lebens betonte Hermano, dass er ein gläubiger und frommer Katholik sei und nie etwas tun würde, was dem Teufel gefiele. Ja, in sorgenvollem Ton warnte er bei seinen Hypnose-Vorstellungen vor Suggestoren, die Böses im Schilde führten. Das «Liechtensteiner Volksblatt» berichtete im Oktober 1937: «Hermanos Zuhörerschaft, besonders die Frauen u. Töchter, werden dem jungen Meister dankbar sein für die Weisungen im Verhalten fremden unbekanntem Personen gegenüber, um nicht so leicht in die Gewalt eines Verbrecher-Hypno-

tiseurs zu fallen. Die Ausführungen über den Missbrauch der hypnotischen Kraft im Dienste des Mädchenhandels nach der Übersee waren erschütternd. Leider können diese Verbrecher fast nicht erfasst werden. Nach diesem ernsten, belehrenden Teil riss dann der Meister mit einigen gerissenen Versuchen in Suggestion das Publikum wieder in eine gemütliche Stimmung hinein und konnte es begeistert und zufrieden entlassen.»

Auf eine andere Art angetan von Hermanos Künsten waren während des Krieges offenbar deutsche Nazis. Laut der Akten der Bundespolizei, die heute im Bundesarchiv aufbewahrt werden, soll sich 1942 in Bad Ragaz folgende Geschichte abgespielt haben: Bei einer Hellseher-Demonstration stellte ein deutscher Gast die Frage, ob der Suggestor sehen könne, wie es dem Herrn Sowieso gehe – er nannte einen tschechischen Namen. Hermano gab zur Antwort, dass es diesem Mann «dem Aussehen nach gut geht». Was der Hellseher wohl nicht wusste: Es war der Name eines Mannes, den man als Heydrich-Attentäter verdächtige. Reinhard Heydrich, der stellvertretende Pro-

tektor Böhmen und Mähren im Nazi-Reich, war Ende Mai 1942 bei einem Überfall tschechischer Widerstandskämpfer schwer verletzt worden. Er starb am darauffolgenden 4. Juni.

Hermanos Hellseher-Antwort im Kurhaus von Bad Ragaz sollte Folgen haben, den Suggestor dem Spionageverdacht aussetzen und ihn alsbald unter bundespolizeiliche Überwachung bringen. Tatsächlich suchte ein Mann namens Dr. Rosenthal Hermann Michels Nähe, liess sich bei ihm Rückenschmerzen behandeln und versuchte ihn offenbar für eine Arbeit in Deutschland zu gewinnen – bei der Organisation Todt (OT), der Bauarmee des Nazi-Regimes (u.a. für den Bau der Reichsautobahnen zuständig). Offenbar fühlte Hermano sich geschmeichelt und machte seinem deutschen Werber Hoffnungen. Er könne sich durchaus vorstellen, Ende Jahr, wenn er keine Auftrittsverpflichtungen mehr habe, «als techn. Angestellter, Dolmetscher oder Kraftfahrer» bei der OT einzusteigen, liess er Rosenthal wissen. Als dieser ihn dann aber im Oktober schriftlich an diese Bewerbung erinnerte («Wir rechnen sicher damit, sie in 4–5 Wochen erwarten zu können»), liess Hermann Michel nichts mehr von sich hören. Die Sache verlief offenbar im Sand.

Was genau Dr. Rosenthal, der sich als hoher Funktionär der SS ausgab, tatsächlich bewog, Hermann «Hermano» Michel nach Deutschland zu lotsen, bleibt schleierhaft. Hatte der oberste SS-Chef, Heinrich Himmler, der einen Hang zu allem Okkulten und Übersinnlichen hatte, Interesse am Schweizer Suggestor und Hellseher? War vorgesehen, Hermano zum Hellseher der Nazi-Partei oder der SS zu machen? Das ist Spekulation. Überhaupt bleibt alles etwas nebulös. Es scheint, dass Dr. Rosenthal ein Tarnname war. Auch in deutschen Archiven findet sich kein Dr. Rosenthal in den Listen der Nazi-, der SS-, der Gestapo- oder der OT-Nomenklatura. Gesichert ist aber, dass der Suggestor und Varieté-Künstler 1942 überwacht wurde: «Seine Beziehungen zu Dr. Rosenthal sind mindestens geeignet, Michel

zu verdächtigen», hält ein Bericht der Bundespolizei fest.

Weitere Folgen hatte die Rosenthal-Geschichte für Hermano offenbar nicht. Nachdem er mit seiner Familie Anfang 1943 nach Ennetbaden gezogen war, verabschiedete er sich sukzessive von der Showbühne. Am 5. September 1946 berichtete die «Neue Zürcher Zeitung» von der Abschiedsvorstellung im Corso-Palais: «Bevor sich Hermano als Heilpraktiker und Vater von acht Kindern in einen benachbarten Kanton begibt und der öffentlichen Schaustellung entsagt, hat die Direktion noch ein letztes Bühnengastspiel veranstaltet, das dem populären Suggestor Gelegenheit gibt, gleichsam den Extrakt seiner besten Nummern zu zeigen.»

Es scheint, dass Hermann «Hermano» Michel zu dieser Zeit recht wohlhabend war. Nicht nur, dass er sich in Ennetbaden zwei Häuser leisten konnte, er erwarb das Flugbrevet und kaufte eine kleine Cessna 140 (Immatrikulation: HB-CAH). Vom Birrfeld und vom damals noch bestehenden Flugplatz Spreitenbach aus stieg er auf, zeigte seinen Freunden die Schweiz von oben, bis die Karriere als Flieger am 21. März 1948 jäh endete. «Ich denke

Bild: Foto Fezzer, Bad Ragaz

Bad Ragaz in den Vierzigerjahren:
Angebot zum Dienst bei den Nazis?

Franz Wetzels, der Wunderdoktor aus Ennetbaden

«Wunderdoktor» Franz Wetzels mit Patientin in der «Schweizer Illustrierten» (1971): Heilerfolge mit Ennetbadener Leitungswasser.

Nicht nur der Hypnotiseur und Heiler Hermano hatte vor vierzig, fünfzig Jahren einen grossen Zulauf. In Ennetbaden machte auch Franz Wetzels mit seinem angeblich Wunder wirkenden «magnetischen» Wasser (7 Franken die Flasche) gute Geschäfte. An der Ehrendingerstrasse betrieb Wetzels in den Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre eine Praxis, die täglich von 50 bis 80 Menschen aufgesucht wurde, wie die «Schweizer Illustrierte» (SI) gezählt hatte. Die Zeitschrift (damals noch kein Klatschblatt, sondern ein Nachrichten- und Reportagemagazin) berichtete im Januar 1971 über den Ennetbadener «Wunderdoktor» in der Serie «Jenseits der Schulmedizin: Scharlatane oder Naturärzte?». Das Blatt hatte

Wetzels «Wunderwasser» vom Chemischen Labor der Stadt Zürich untersuchen lassen. Der Befund: Es handelte sich um ganz gewöhnliches Ennetbadener Leitungswasser: Wetzels selbst berief sich auf seine «besondere Gedankenkraft», die ihm sogar ermögliche, Gallen- und Nierensteinbehandlungen telefonisch durchzuführen.

Die Anhänger Wetzels liessen sich von den Enthüllungen der «Schweizer Illustrierten» nicht in ihrem Glauben an Wetzels übernatürliche Kräfte erschüttern. In Leserbriefen wehrten sie sich für den Wunderdoktor: «Es ist doch traurig, wie Sie es dem guten Herrn Wetzels gemacht haben. Aber alle seine Patienten stehen hinter ihm. Was die Spritzen nicht fertiggebracht haben, hat er fertiggebracht. Ich selbst kann es bezeugen. Sieben Jahre hatte ich Nieren- und Blasenleiden. Nun ist alles weg, die Steine sind fort.» «Ich ging im ganzen dreimal zur Behandlung, und seither habe ich nie mehr Schmerzen gehabt.» «Gewiss gibt es Scharlatane und Pfüschler, aber man sei doch ehrlich und vorsichtig, wen man zu diesen zählt. Herr Wetzels verdient diese Schmach nicht.»

Ein Verfahren gegen den Heiler, das nach Erscheinen des Artikels in der «Schweizer Illustrierte» eröffnet wurde, ist laut Auskunft von Wetzels Schwiegersohn, Anton Bucher, wieder eingestellt worden. Bucher: «Die waren doch alle neidisch, weil er den Menschen helfen konnte. Sie aber konnten es nicht.» Franz Wetzels, der «Wunderdoktor» aus Ennetbaden, starb am 7. September 1972, 83 Jahre alt.

noch heute an jedem Palmsonntag daran, wie Vater kreidebleich und zitternd nach Hause kam», erzählt die Tochter. Was war passiert? Das Flugzeug hatte Feuer gefangen. Hermano konnte zusammen mit seinem Passagier (es soll der Badener Coiffeur Greiner gewesen sein, erinnert sich Magdalena Michel) auf dem Flugplatz Buochs gerade noch landen, bevor das Flugzeug auseinanderbrach. «Vater ist danach nie mehr am Steuerknüppel eines Flugzeugs gesessen.» Die Untersuchung des Unfalls ergab,

dass eine Benzinleitung mangelhaft installiert worden war, sich erhitzte und in Brand geriet.

Es war nicht die einzige Sorge, die Hermann «Hermano» Michel in diesen Jahren umtrieb. Kaum hatte er sich ganz seiner Heiltätigkeit zugewandt, standen die aargauischen Gesundheitsbehörden in seiner Praxis. Mit Argwohn begleiteten sie Michels Aktivitäten, denn es war streng geregelt, wer mit welcher Ausbildung Menschen bei welchen Krankheiten be-

handeln und heilen darf. Hermanos «Heilkraftübertragung» gehörte nicht zu den anerkannten Behandlungsmethoden. «Dabei kamen auch prominente Männer aus der Politik, um sich bei meinem Vater behandeln zu lassen», kann Magdalena Michel sich noch heute ereifern. «Sie kamen freilich nur im Stillen. Und auch die Aargauer Polizisten, die sich von Vaters hellseherischen Fähigkeiten Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen erhofften, benützten die Hintertür.»

Rechtlich war Hermano am kürzeren Hebel. So verliess er Ennetbaden am 3. Oktober 1949. In Santiago de Chile erhoffte er sich eine neue und ungestörte Existenz als Heiler. «Warum das nicht klappte, weiss ich nicht», sagt Magdalena Michel heute. Jedenfalls war die Familie Michel nach nur wenig mehr als einem Jahr wieder zurück in der Schweiz und in Ennetbaden. Da blieben Hermano und die Seinen diesmal nur eine kurze Zeit (Dezember 1950 bis April 1951, Badstrasse 32). Michel konnte in Heiden AR ein Kurhaus beziehen und dort die Heiltätigkeit in grossem Stil betreiben. Hermanos Praxis wurde zum florierenden Kleinunternehmen und für den Besitzer zur Goldgrube.

Dass Hermano ein paar Jahre später trotzdem in den Aargau zurückkehrte (Magdalena Michel: «Er liebte den Aargau.»), soll damit zu tun haben, dass ausgerechnet der geistheilskeptische Aargauer Gesundheitsdirektor Rudolf Siegrist (1886–1965, Regierungsrat von 1932–1955) wegen eines Rückenleidens Herman Michel in Heiden aufgesucht hatte – und Linderung erfuhr. So jedenfalls erzählen es Hermanos Nachfahren. Nachprüfen lässt es sich nicht. Verbürgt ist allerdings, dass Hermann Michel 1957 die Zelte in Heiden abbrach, nach Lenzburg zügelte und dort seine «Heilkraftübertragung» erfolgreich und unbehelligt fortsetzte. Er ging als Heiler auf Tournee und heilte in Dorfsälen flächendeckend Rückenleiden, Monatsbeschwerden, Migräne oder Bandscheibenschäden. Heute hätte er bestimmt eine eigene TV-Show. ▶

Heilpraktiker in Ennetbaden heute

Die Gesetze über alternative Heilmethoden sind heute nicht mehr so streng wie früher: Die inzwischen weit herum akzeptierte und etablierte Kritik an der Schulmedizin (zum Teil von Schulmedizinern selbst), der Esoterik-/New-Age-Boom und der ganz allgemeine gesellschaftliche Trend hin zum Anything goes haben zu einer Liberalisierung im Gesundheitswesen geführt.

Die Bewilligungspflicht für Heiler und Therapeuten ist im Kanton Aargau im Gesundheitsgesetz von 2009 geregelt. Grundsätzlich sind komplementärmedizinische Tätigkeiten nur dann bewilligungspflichtig, wenn es dafür ein eidgenössisches Diplom gibt.

Andere Tätigkeiten (Handauflegen, Aromatherapie, Akupunktur, Atemtherapie, Bach-Blüentherapie, Bioresonanztherapie, CranioSacral-Therapie etc.) sind nicht bewilligungspflichtig, auch wenn einige dieser Therapien nicht über den Placeboeffekt hinausgehen.

In Ennetbaden bieten heute gut ein halbes Dutzend AlternativheilerInnen Therapien ergänzend zur Schulmedizin an.

Esoterik- und Gesundheitsmesse in Zürich (2012):
Hauptsache, es tut gut und beruhigt.

Mit Mitte fünfzig wollte Hermano sich zu Beginn der Siebzigerjahre eigentlich zurückziehen. Er hatte in Seon ein Haus gebaut und wünschte die Zukunft ohne Rummel und ohne grosses Publikum zu verbringen. Das Gegenteil passierte: Noch einmal wurde er zum gefragten Handaufleger. Dass seine «Heilkraftübertragung» bei Raucherentwöhnung verblüffend erfolgreich war, hatte sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland mit grossem Echo herumgesprochen. In Seon baute er vor seinem Anwesen einen riesigen Parkplatz. Zuweilen konnte er die Raucher nicht einzeln, sondern musste sie in Gruppen behandeln. Mit Staunen berichtete die «Neue Zürcher Zeitung» im Januar 1977, dass «dieser Tage 700 Kettenraucher aus Bilbao in Zürich eingetroffen sind, um sich in der Schweiz von dem weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Schweizer Hypnotiseur, Handaufleger oder, wie es im Telefonbuch heisst, Neuraltherapeuten Hermano das Rauchen abgewöhnen zu lassen.»

Auch die Wissenschaft beschäftigte sich nun seriös mit ihm und seiner Raucherentwöhnungshypnose. Der Zürcher Psychiater Mario Gmür attestierte Hermano tatsächlich eine ausserordentliche Erfolgsquote. Doch an übernatürliche Kräfte mochte der Mediziner nicht glauben: «Ein Hypnotiseur oder Handaufleger muss die Fähigkeit besitzen, glauben zu machen, er habe übernatürliche Kräfte. Die Kunst der Überzeugung ist der Kern seines Erfolgs», sagte er in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» 1980.

Zu diesem Zeitpunkt weilte Hermann «Hermano» Michel bereits nicht mehr unter den Lebenden. Gegen die eigenen Leiden hatten weder übernatürliche Kräfte noch die Schulmedizin geholfen. Hermano starb am 7. Januar 1979 – erst 62-jährig. Über dreissig Jahre nach Hermann Michels Tod sagt der Psychiater Mario Gmür über den Mann, den er einst mit wissenschaftlicher Neugier begleitet hat: «Man kann sagen, er war ein erfolgreicher und charismatischer Scharlatan, der vielen Menschen geholfen hat.»

Höhepunkte

Jahresende – Zeit des Rückblicks. Die «Ennetbadener Post» fragte sechs Ennetbadenerinnen und Ennetbadener nach den eindrucksvollsten Erlebnissen im zu Ende gehenden Jahr.

Mein Musikerlebnis

Martina Linn, «She Is Gone», i-Tunes, CD, Vinyl. www.martinalinn.com

Hendrix Ackle, 42, ist Singer/Songwriter und begleitet als Pianist zahlreiche bekannte Schweizer Musiker (u.a. Philipp Fankhauser).

Mein Konzerterlebnis in diesem Jahr war das Konzert von Martina Linn im Casineum in Luzern. Ich hatte Martina vor einiger Zeit über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Sie arbeitete damals an ihrem ersten Album und brauchte für einige Stücke einen Organisten und Pianisten. So war ich zwar nicht ganz von Anfang an mit dabei, aber ich durfte miterleben, wie ein grosses musikalisches Talent die ersten Flugversuche mit der eigenen Musik unternahm. Und was für ein Talent! Sie hat eine wunderbar reine, unaffektierte Stimme, ihr Gitarrenspiel ist unaufdringliche Begleitung und trotzdem immer spannend und von grosser Klasse, das Songwriting hat mitunter eine Qualität, die an die berühmten Damen des Folk und Songwritertums erinnert. Und das alles mit knapp zwanzig Jahren. Ich war verblüfft und entzückt, berührt und verzaubert und dergleichen mehr.

Am 26. September fand die Taufe des Albums statt, und ich war bei einigen Stücken als Gast-